

INNOVATIVE
ACADEMY

YOSH

OLIMILAR

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«YOSH OLIMLAR»NOMLI № 37-SONLI ILMIY, MASOFAVIY,
ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

in-academy.uz

YOSH OLIMLAR

«YOSH OLIMLAR» NOMLI № 37-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 21812020, WWW.IN-ACADEMY.UZ VEB SAYTI) «YOSH OLIMLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INNOVATIVE ACADEMY BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELITIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

IOT SENSORLARI ASOSIDA AVTONOM TRANSPORT VOSITALARI HARAKATI UCHUN YO‘L SHAROITLARINI REAL VAQT REJIMIDA BAHOLASH YONDASHUVI

Urinova Gulxayo Sarvarovna¹, Prof Seungjik Lee²

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Kompyuter
injiniringi fakulteti magistranti¹

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti professor-
o‘qituvchisi²

ORCID: 009-0003-6001-7621¹

E-mail: gulhayourinova97@gmail.com¹

Rezyume: Tezisdagi IoT sensorlari yordamida yo‘l sharoitlarini real vaqt rejimida aniqlash va olingan ma’lumotlar asosida avtonom transport vositasining boshqaruv qarorlarini moslashtirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Asosiy e’tibor yo‘l xavfi indeksini shakllantirish va uni adaptiv boshqaruv algoritmiga bog‘lashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: IoT sensorlari, avtonom transport, yo‘l sharoiti, real vaqt monitoringi, xavf indeksi, connected vehicle, V2X, sirpanish koeffitsienti, adaptiv boshqaruv, aqlli transport tizimi.

Kirish

Avtonom transport vositalarining xavfsiz harakatlanishi faqat avtomobilning ichki boshqaruv algoritmlariga emas, balki uning atrof-muhitni qanchalik tez, aniq va barqaror baholay olishiga bog‘liq. Yo‘l qoplamasining namligi, muzlashi, ko‘rinish masofasining pasayishi, tormozlanish paytidagi ilashish koeffitsienti, transport oqimi zichligi va yo‘l yuzasidagi nuqsonlar avtonom boshqaruv tizimining qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta’sir qiladi. Shu sababli avtonom transportda “yo‘l sharoitini baholash” masalasi oddiy monitoring emas, balki transport vositasining tezlik, tormozlanish, burilish radiusi, xavfsiz masofa va trayektoriya tanlash parametrlarini moslashtiruvchi muhim boshqaruv omili hisoblanadi. Mazkur muammoning dolzarbligi, avvalo, yo‘l-transport hodisalarining global ko‘lami bilan izohlanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘yicha taxminan 1,19 million kishi yo‘l-transport hodisalarida oqibatida halok bo‘ladi, yana 20–50 million kishi turli darajada jarohat oladi; YTHlar 5–29 yoshdagi bolalar va yoshlar o‘limining yetakchi sabablaridan biri sifatida qayd etiladi [1]. Bundan tashqari, yo‘l-transport hodisalarida ko‘plab mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning taxminan 3 foizi miqdorida iqtisodiy yo‘qotishlarga olib keladi [1]. O‘zbekiston sharoitida ham bu masala amaliy jihatdan dolzarbdir. 2024-yilda respublikada 9 364 ta yo‘l-transport hodisasi sodir etilib, 8 901 nafar fuqaro jarohatlangan va 2 203 nafar fuqaro halok bo‘lgan [2]. 2025-yilda YTH oqibatida halok bo‘lganlar soni 2 188 nafarni tashkil etgani, jarohatlanganlar esa 8 901 nafar bo‘lgani qayd etilgan [3]. Bu raqamlar yo‘l xavfsizligini faqat haydovchi intizomi yoki nazorat kameralariga tayanib emas, balki real vaqti raqamli monitoring, sensorli kuzatuv va intellektual boshqaruv mexanizmlari orqali kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi. Avtonom transport tizimlarida bu muammo yanada keskinlashadi. NHTSA ma’lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda iste’mol bozorida to‘liq avtonom, ya’ni barcha sharoitlarda inson aralashuvisiz harakatlanadigan transport vositalari mavjud emas; mavjud

tizimlar asosan haydovchiga yordam beruvchi yoki cheklangan sharoitlarda ishlovchi avtomatlashtirilgan funksiyalar bilan chegaralanadi [4]. Demak, avtonom harakatning ishonchligi transport vositasining nafaqat kamera, radar yoki lidar orqali obyektlarni aniqlashiga, balki yo‘l qoplamasi va meteorologik sharoitlarni ham real vaqt rejimida baholashiga bog‘liq.

Asosiy qism

Yo‘l sharoitlarini baholashda asosiy ilmiy muammo shundaki, yo‘l muhiti statik emas, balki tez o‘zgaruvchan tizimdir. Masalan, bir xil yo‘l uchastkasi ertalab quruq, tushdan keyin yomg‘irli, kechqurun esa harorat pasayishi sababli muzlama xavfiga ega bo‘lishi mumkin. Oddiy elektron xarita bunday o‘zgarishni yetarli tezlikda aks ettira olmaydi. Shu sababli avtonom transport vositasi uchun zarur axborot real vaqtli sensor ma’lumotlari asosida shakllanishi kerak. AQSh Federal Highway Administration ma’lumotlariga ko‘ra, noqulay ob-havo sharoitlari AQShda har yili o‘rtacha 745 mingga yaqin YTHga sabab bo‘ladi; bu jami YTHlarning qariyb 12 foizini tashkil etadi. Ushbu hodisalar oqibatida yiliga o‘rtacha 3 800 dan ortiq kishi halok bo‘ladi va 268 mingdan ortiq kishi jarohatlanadi [5]. Noqulay ob-havo bilan bog‘liq YTHlarning 77 foizdan ortig‘i yomg‘ir yoki nam-havo sharoitida, 18 foizi qar, sleet, muzlash yoki muzli yomg‘irda, 4 foizi esa tuman, tutun, chang yoki ko‘rinishning pasayishi sharoitida sodir bo‘ladi [5]. Yomg‘ir va nam qoplama muammosi alohida ahamiyatga ega. FHWA ma’lumotiga ko‘ra, ob-havo bilan bog‘liq YTHlarning 75 foizi nam qoplamada, 47 foizi esa bevosita yomg‘ir paytida sodir bo‘ladi; har yili nam qoplamadagi hodisalar oqibatida 5 700 ga yaqin kishi halok bo‘ladi va 544 700 dan ortiq kishi jarohatlanadi [6]. Bundan tashqari, nam asfalt arterial yo‘llarda harakat tezligini 10–25 foizga, yengil yomg‘ir avtomagistral tezligini 2–13 foizga, kuchli yomg‘ir esa 3–17 foizga kamaytirishi mumkin [6]. Bu ko‘rsatkichlar avtonom boshqaruv algoritmlarida yo‘l holatiga qarab tezlikni avtomatik moslashtirish zarurligini asoslaydi.

IoT sensorlari asosidagi baholash tizimi ikki asosiy manbadan ma’lumot oladi: birinchisi - yo‘l infratuzilmasiga o‘rnatilgan sensorlar, ikkinchisi - transport vositasining o‘zidagi bort sensorlari. Yo‘l infratuzilmasi sensorlari havo harorati, yo‘l qoplamasi harorati, namlik, yog‘ingarchilik, ko‘rinish masofasi, shamol tezligi va qoplama yuzasidagi suv/muz qatlamini qayd etadi. Bort sensorlari esa ABS, TCS, ESC, g‘ildirak aylanish tezligi, tormozlanish intensivligi, lateral tezlanish, rul burchagi, oyna tozalagich holati, chiroqlar holati va transport vositasining tezlik o‘zgarishlarini aniqlaydi. Xorijiy tajribada connected vehicle texnologiyalarida transport vositasining o‘zi “harakatlanuvchi sensor platformasi” sifatida talqin qilinadi. Iowa State University Institute for Transportation tomonidan tayyorlangan 2024-yilgi hisobotda connected vehicle xabarlarini yo‘l-ob-havo ma’lumotlarini standartlashtirilgan shaklda uzatishi va ularni transport infratuzilmasi operatorlari, yo‘l boshqaruv markazlari hamda haydovchilarga yetkazishi mumkinligi ta’kidlanadi [7]. Mazkur hisobotda SAE J2735 asosidagi Basic Safety Message odatda sekundiga 10 marta uzatilishi, unda transport vositasining joylashuvi, harakati va dinamikasi haqidagi ma’lumotlar berilishi ko‘rsatiladi [7]. Ayniqsa, yo‘l sharoitini bevosita yoki bilvosita baholovchi signallar muhimdir. Masalan, oyna tozalagich holati yog‘ingarchilik borligini, oyna tozalagich tezligi esa yog‘ingarchilik intensivligini bildirishi mumkin. Hisobotda WiperStatus elementi 0 dan 6 gacha bo‘lgan qiymatlar orqali oyna tozalagich holatini, WiperRate esa bir daqiqadagi supurish soni orqali yog‘ingarchilik intensivligini ifodalashi ko‘rsatilgan [7]. Xuddi shuningdek, ABS faollashuvi, traction control loss, stability control activation, hard braking va lateral swerve signallari yo‘l

qoplamasida ilashish pasayganini yoki sirpanish xavfi ortganini bildiruvchi indikatorlar sifatida ishlatilishi mumkin [7]. Taklif etilayotgan yondashuvda yo‘l holati alohida-alohida sensor ko‘rsatkichlari bilan emas, balki integral xavf indeksi orqali baholanadi. Bunda har bir ko‘rsatkich 0 dan 1 gacha normalizatsiya qilinadi va xavf darajasiga ta‘siriga qarab vaznlanadi:

$$R = 0,20\mu + 0,15Tp + 0,15H + 0,15P + 0,10V + 0,10A + 0,10Q + 0,05D \quad (1.1)$$

Bu yerda: R - yo‘l sharoiti xavf indeksi; μ - ilashish/sirpanish koeffitsienti xavfi; Tp - yo‘l qoplamasi harorati; H - namlik; P - yog‘ingarchilik intensivligi; V - ko‘rinish cheklanishi; A - ABS/TCS/ESC faollashuvi; Q - transport oqimi zichligi; D - yo‘l deformatsiyasi yoki vibratsiya darajasi.

Baholash quyidagi mantiqqa asoslanadi: R = 0,00–0,25 bo‘lsa, yo‘l barqaror; R = 0,26–0,50 bo‘lsa, ehtiyotkorlik rejimi; R = 0,51–0,75 bo‘lsa, xavfli rejim; R = 0,76–1,00 bo‘lsa, kritik rejim sifatida talqin qilinadi. Masalan, yo‘l qoplamasi harorati 0°C dan past, namlik 80 foizdan yuqori, ABS yoki TCS qisqa vaqt oralig‘ida qayta-qayta faollashgan, oyna tozalagich tezligi oshgan va transport vositasi tezligi keskin pasaygan bo‘lsa, tizim ushbu segmentni muzlama yoki sirpanish xavfi yuqori bo‘lgan zona sifatida belgilaydi. Mazkur baholash natijasi avtonom boshqaruv blokiga to‘rtta amaliy buyruq shaklida uzatiladi: birinchidan, tezlikni kamaytirish; ikkinchidan, oldingi transport vositasi bilan xavfsiz masofani oshirish; uchinchidan, keskin tormozlanish va keskin burilishlarni cheklash; to‘rtinchidan, zarur holatda alternativ yo‘nalish yoki xavfsiz to‘xtash rejimini tanlash. Bunda boshqaruv qarori faqat yo‘l belgisi yoki xaritada tezlik chekloviga emas, balki real xavf indeksiga asoslanadi. Yo‘l qoplamasi ilashishining pasayishi ayniqsa muhim. FHWA tadqiqotlarida qalinligi atigi 0,002 dyuym bo‘lgan suv qatlami ham shina bilan yo‘l qoplamasi o‘rtasidagi ishqalanishni quruq qoplama nisbatan 20–30 foizga kamaytirishi qayd etilgan [8]. Shuningdek, New York State DOT tajribasida past sirpanishga ega uchastkalarini aniqlash va qoplama yuzasini yaxshilash dasturlari nam yo‘ldagi hodisalarni 57 foizgacha, nam yo‘ldagi orqa tomondan urilishlarni esa kesishmalarda 68 foizgacha kamaytirgani keltiriladi [8]. Bu natijalar yo‘l yuzasi holatini doimiy baholash va qoplama xavfini boshqaruv qarorlariga kiritish ilmiy-amaliy jihatdan asosli ekanini ko‘rsatadi. Xorijiy tadqiqotlarda connected vehicle va deep learning asosida sirpanchiq yo‘lni aniqlash bo‘yicha sezilarli natijalar olingan. J. Hu va hammualliflari tomonidan 2023-yilda taklif etilgan LSTM asosidagi model yo‘l qoplamasini uch toifaga - quruq, qorli va muzli holatga ajratgan. Tadqiqot natijasiga ko‘ra, model quruq qoplamaning 100 foiz, qorli qoplamaning 99,06 foiz, muzli qoplamaning 98,02 foiz aniqlik bilan bashorat qilgan. Simulyatsiya natijalari connected vehicle ogohlantirishlari asosida transport vositalari tezligini pasaytirib, oldingi avtomobil bilan masofani oshirganda, ehtimoliy avariya 90 foizdan ortiq kamayishi mumkinligini ko‘rsatgan [9]. Mazkur natijalar shuni ko‘rsatadiki, IoT sensorlari asosidagi real vaqtli baholash tizimi avtonom transport vositalarida faqat axborot yig‘ish vositasi emas, balki adaptiv boshqaruvning markaziy elementi bo‘lishi kerak. An’anaviy boshqaruvda transport vositasi belgilangan algoritm bo‘yicha harakat qiladi; taklif etilayotgan yondashuvda esa algoritm yo‘l holatiga qarab o‘zini qayta sozlaydi. Masalan, quruq yo‘lda 70 km/soat tezlik xavfsiz bo‘lishi mumkin, lekin nam qoplama, past harorat va ABS faollashuvi kuzatilganda shu tezlik yuqori xavf tug‘diradi. Shunday holatda tizim tezlikni avtomatik 15–25 foizga kamaytirishi, xavfsiz masofani oshirishi va tormozlanish intensivligini yumshatishi lozim.

Xulosa

IoT sensorlari asosida yo‘l sharoitlarini real vaqt rejimida baholash avtonom transport vositalarining xavfsiz, moslashuvchan va vaziyatga sezgir harakatlanishini ta‘minlovchi muhim texnologik yondashuv hisoblanadi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, yo‘l qoplamasi harorati, namlik, yog‘ingarchilik, ilashish koeffitsienti, ABS/TCS/ESC signallari, ko‘rinish masofasi va transport oqimi zichligini yagona xavf indeksiga birlashtirish orqali avtonom transport vositasining boshqaruv qarorlarini aniqroq shakllantirish mumkin. Taklif etilayotgan yondashuvning ilmiy qiymati shundaki, u yo‘l holatini oddiy tavsifiy kategoriya sifatida emas, balki transport vositasining tezlik, masofa, tormozlanish va trayektoriya parametrlariga bevosita ta‘sir qiluvchi dinamik boshqaruv ko‘rsatkichi sifatida baholaydi. Amaliy jihatdan esa ushbu model aqlli transport tizimlari, connected vehicle infratuzilmasi, V2X kommunikatsiyasi va avtonom boshqaruv algoritmlarini integratsiyalash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Mamlakatimiz sharoitida bunday tizimni joriy etish yo‘l-transport hodisalarining oldini olish, xavfli yo‘l segmentlarini tez aniqlash, noqulay ob-havo sharoitlarida tezlikni avtomatik moslashtirish hamda kelajakdagi avtonom transport infratuzilmasini ilmiy asosda shakllantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] World Health Organization. Road traffic injuries. Fact sheet, 2026.
- [2] “O‘tgan yili yo‘l-transport hodisasi oqibatida 2 203 nafar fuqaro halok bo‘lgan”. Yangi O‘zbekiston, 2025.
- [3] O‘zbekiston Respublikasi IIV JXD Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati. Yurtimizda 2025-yilda sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisalari natijalari, 2026.
- [4] National Highway Traffic Safety Administration. Automated Vehicle Safety.
- [5] Federal Highway Administration. How Do Weather Events Affect Roads?, 2025.
- [6] Federal Highway Administration. Rain and Flooding: Road Weather Management, 2024.
- [7] Iowa State University Institute for Transportation. Road Weather Management Using Connected Vehicle Technology, 2024.
- [8] Federal Highway Administration. Evaluation of Pavement Safety Performance, FHWA-HRT-14-065, 2015.
- [9] Hu J. et al. Deep learning based on connected vehicles for icing pavement detection. AI in Civil Engineering, 2023

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ
SECTION 1. ARTICLES FROM CENTRAL ASIA

1.	IOT SENSORLARI ASOSIDA AVTONOM TRANSPORT VOSITALARI HARAKATI UCHUN YO'L SHAROITLARINI REAL VAQT REJIMIDA BAHOLASH YONDASHUVI Urinova Gulxayo Sarvarovna, Prof Seungjik Lee	4
2.	INFORMATIKA FANIDA DARS DAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Baxtiyorova Muxlisa Isomiddin qizi, Boboqulova Dilshoda Nishon qizi	9
3.	O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARIDA ZONIM VA FITONIM ASOSLI METAFORALARGA TAYANGAN FIKRLAR TAHLILI S.P.Ro'zimova	15
4.	"YUSUF VA ZULAYHO" TURKUM DOSTONLARI VA QISSALARI QIYOSIY TAHLILI Aliyeva Zulayxo	19
5.	TIJORAT BANKLARIDA GAROV TA'MINOTI MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KREDIT RISKLARINI KAMAYTIRISH YO'LLARI Yoqubova Dilafruz Umarjon qizi, Arziboyeva Ravzaxon	22
6.	TALABALARDA MOTIVATSIYA INQIROZINI BARTARAF ETISHNING KOMPLEKS IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MODEL: NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI Xolmirzayeva Farida Zokir qizi	25
7.	CULTURE AND PRAGMATICS IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING Alimova Muborak, Mamatqulova Iqbol	32
8.	BULUTLI XIZMATLARNING ASOSIY TURLARI Kodirov Akbar Shuxratovich, Maxammadiyeva Iroda Abdisalom qizi	36
9.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОШИБОК В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА Султанова Юлия Тохиржоновна, Гаибназарова Азиза Эркиновна	39

10.	МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК <i>Султанова Юлия Тохиржоновна, Коржикова Виктория Линуровна</i>	42
11.	MUSTAQILLIK YILLARIDA QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI <i>Shermamatva Shahzoda</i>	44
12.	МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALARDA MUSTAQILLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	48

YOSH OLIMLAR

	Zokirova O'g'iloy	
13.	GREETING, INTRODUCTIONS AND GIFT-GIVING CUSTOMS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION <i>Farzona Erkinova, Turaxon Abduraxmanov Saydullayevich</i>	51
14.	SKALYAR ARGUMENTLI VEKTOR FUNKSIYALARNING SILLIQLIK XOSSALARI VA ULARNING DIFFERENSIALLANUVCHANLIK SHARTLARI <i>Erkinova Gulyora Elyorbek qizi, Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	54
15.	GERONTOPSIXOLOGIYA: KEKSALIK DAVRI RUHIYATI, MUAMMOLARI VA IJTIMOYIY MOSLASHUV ISTIQBOLLARI <i>Berdiqulova Mahbuba Erkinjon qizi, Raxmatulloyeva Marjona Musurmonqul qizi</i>	61
16.	IOT SENSORLARI ASOSIDA AVTONOM TRANSPORT VOSITALARI HARAKATI UCHUN YO'L SHAROITLARINI REAL VAQT REJIMIDA BAHOLASH YONDASHUVI <i>Urinova Gulxayo Sarvarovna, Prof Seungjik Lee</i>	64
17.	KOMPYUTER TARMOQLARI VA XAVFSIZLIK <i>Kodirov Akbar Shuhratovich, Nurboboyeva Sevinch, Sodiqova Ruxshona</i>	68
18.	MULTINATIONAL FAMILIES: SOCIOCULTURAL DYNAMICS, IDENTITY FORMATION AND GLOBAL INTEGRATION <i>Toshmatov Alimardon Sotvoldiyevich, Sharofiddinova Ruxshonaxon</i>	72
19.	SHE'RIY ASARLAR ASOSIDA IFODALI O'QISHGA O'RGATISHNING METODLARI VA USULLARI <i>N.A.Abduvaliyeva, Nazirov Sharipova Bunyodjon qizi</i>	75
20.	AMERICAN EDUCATION SYSTEM <i>Azimjon Axmedov, To'xtakhojayeva Mukarramkhon</i>	79

21.	DUNYONI ESTETIK IDROK ETISHNING MOHIYATI Nurmatova Shukronaxon	83
22.	XURSHID DAVRON SHE'RLARIDA AN'ANAVIY VA INDIVIDUAL METAFORALAR QO'LLANISHI Farxodov Temur Dilshod o'g'li	86
23.	DIPLOMATIC IMMUNE AND OPPORTUNITIES Rayimjonova Mohlaroy, Turaxon Abduraxmanov Saydullayevich	91
24.	OILA PSIXALOGIYASI Mirzayeva Marjona Otabek qizi, Berdiqulova Mahbuba Erkinjanovna	93